

KASRLARNI QISQARTIRISH

Bekchanova Nasiba Ruzmatovna

Urganch shahar 16-son maktabning matematika fani o'qituvchisi

Katarning turg'un suvdagii tezligi soatiga a kilometrغا teng, daryo oqimining tezligi soatiga b kilometrغا teng. Katarning daryo oqimi bo'yicha harakat tezligi uning daryo oqimiga qarshi harakat tezligidan necha marta ortiq?

Katarning daryo oqimi bo'yicha tezligi $(a+b)$ kilometrغا teng; oqimga qarshi tezligi soatiga $(a-b)$ kilometrغا teng. Shuning uchun daryo oqimi bo'yicha harakat tezligi oqimga qarshi harakat tezligidan

$$\frac{a+b}{a-b}$$

marta ortiq bo'ladi.

$$\frac{a+b}{a-b}$$

ifoda algebraik kasr deyiladi. Bu kasrning surati $a+b$, maxraji esa $a-b$.

Umuman, surat va maxraji algebraik ifodalar bo'lgan kasr algebraik kasr deyiladi.

Algebraik kasrlarga doir yana bir necha misollar keltiramiz:

$$\frac{a}{b}; \quad \frac{2}{x+y}; \quad \frac{a-b}{c}; \quad \frac{x(b+c)}{y(a-c)}$$

Agar algebraik kasrga kiruvchi harflar o'rniga biror sonlar qo'yilsa, u holda zarur hisoblashlar bajarilgandan keyin shu algebraik kasrning son qiymati hosil bo'ladi.

➔ Masalan, $a=10$, $b=8$ bo'lganda $\frac{a+b}{a-b}$ algebraik kasrning son qiymati

$$\frac{10+8}{10-8} = \frac{18}{2} = 9$$

ga teng bo'ladi.

$\frac{a+b}{a-b}$ algebraik kasrda a va b o‘rniga o‘zaro teng bo‘lmagan ($a \neq b$) istalgan sonlarni qo‘yish mumkin, chunki $a=b$ bo‘lganda kasrning maxraji nolga aylanadi, nolga bo‘lish esa mumkin emas.

Bundan keyin algebarik kasrga kiruvchi harflar yo‘l qo‘yiladigan (joiz) qiymatlarnigina, ya’ni shu kasrning maxraji nolga teng bo‘lmaydigan qiymatlarnigina qabul qiladi, deb shartlashamiz.

➡ Masalan, $\frac{a}{a(a-1)}$ kasr uchun yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan qiymatlar a ning $a=0$ va $a=1$ dan boshqa qiymatlari bo‘ladi.

Kasrning asosiy xossasini bunday yozish mumkin:

$$\boxed{} \frac{a}{b} = \frac{ma}{mb},$$

bu yerda $b \neq 0$, $m \neq 0$.

Bu xossa kasrning surat va maxrajini bir xil algebraik ifodaga ko‘paytirilsa yoki bo‘linsa, unga teng kasr hosil bo‘lishini bildiradi, masalan:

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{15}{20}, \quad \frac{a+b}{b} = \frac{(a+b) \cdot c}{bc}$$

Kasrning asosiy xossasidan foydalanib, algebraik kasrni surat va maxrajga bir vaqtda kiruvchi umumiy ko‘paytuvchiga qisqartirish mumkin, masalan:

$$\frac{a(b+c)}{a(b-c)} = \frac{(b+c)}{(b-c)}, \quad \frac{(a+b)c}{(a+b)d} = \frac{c}{d}$$

Kaslarni soddalashtirish uchun avval ularning surat va maxrajining umumiy ko‘paytuvchisini ajratib olish kerakligiga doir misollar keltiramiz.

2- masala . Kasrlarni qisqartiring:

$$1) \frac{12a^2b}{4ab^2}, \quad 2) \frac{m^2 - n^2}{m^2 + mn}$$

1) $12a^2b$ va $4ab^2$ birhadlar $4ab$ umumiy ko‘paytuvchiga ega.

Kasrning surat va maxrajini $4ab$ ga bo‘lamiz:

$$\frac{12a^2b}{4ab^2} = \frac{4ab \cdot 3a}{4ab \cdot b} = \frac{3a}{b};$$

2) m^2-n^2 va m^2+mn ko‘phadlar $m+n$ umumiy ko‘paytuvchiga ega, chunki $m^2-n^2=(m+n)(m-n)$, $m^2+mn=m(m+n)$. Kasrning surat va maxrajini $m+n$ ga bo‘lamiz:

$$\frac{m^2-n^2}{m^2+mn} = \frac{(m+n)(m-n)}{m(m+n)} = \frac{m-n}{m} \quad \blacktriangle$$

Kasrlarni qisqartirish uchun bu kasrlarning surat va maxrajini ularning umumiy ko‘paytuvchisiga bo‘lish kerak.

Agar $\frac{a}{b}$ kasrning surat yoki maxrajidagi ishorani qarama-qarshi kasr hosil bo‘lishini ta’kidlab o‘tamiz:

$$\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b}; \quad \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b};$$

➡ Masalan, $\frac{-3}{7} = -\frac{3}{7}; \quad \frac{-a}{1-a} = -\frac{a}{1-a} = \frac{a}{a-1};$

➡ 2- masala. $\frac{3a(y-x)}{a^2(x-y)}$ kasrni qisqartiring:

$$\frac{3a(y-x)}{a^2(x-y)} = \frac{-3a(y-x)}{a^2(y-x)} = \frac{-3}{a} = -\frac{3}{a} \quad \blacktriangle$$